

**ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ЯККА ТАРТИБДАГИ
ПРОФИЛАКТИКАСИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА РАСМИЙ
ОГОҲЛАНТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ
МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

А.С.Вахидов

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти ходими
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11381384>

Анотация: Мақолада ички ишлар органлари ходимлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг якка тартибдаги профилактикаси чора-тадбирининг расмий огоҳлантиришни қўллаш орқали ҳуқуқбузарликларни олдини олишнинг миллий тажрибаси кўриб чиқилган. Муаллиф ички ишлар органлари ходимларининг расмий огоҳлантиришларидан фойдаланиш бўйича амалдаги қонунчиликни такомиллаштириш зарурлигига ишора қилмоқда. Шунингдек, қонуний асослари, уларнинг имкониятларини ўрганилган. Муаллиф ички ишлар органлари ходимлари томонидан расмий огоҳлантиришдан фойдаланиш механизмини такомиллаштириш зарурлигини таъкидлайди. Хусусан, расмий огоҳлантириш бериш учун асосларни, унинг вақт ва маконда амал қилиш муддатини белгилаш таклиф этилади. Муаллифнинг фикрича, расмий огоҳлантириш ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган профилактика чораси сифатида жиноий ва маъмурий-ҳуқуқий характердаги давлат мажбурлаш кучи билан етарли даражада таъминланиши кераклиги билдирилган.

Калит сўзи: Ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси, якка тартибдаги чора-тадбирлар, расмий огоҳлантириш чора-тадбири, ғайриижтимоий хулқ-атвор, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахс, оғирлаштирувчи ҳолатлар, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ички ишлар органлари, ҳуқуқий жавобгарлик.

Аннотация: В статье рассматривается национальный опыт предупреждения правонарушений сотрудниками органов внутренних дел с использованием официального предупреждения об индивидуальных превентивных мерах по предупреждению правонарушений. Автор указывает на необходимость совершенствования действующего законодательства по использованию официальных предупреждений сотрудниками органов внутренних дел. Также изучается правовая база, их возможности. Автор подчеркивает необходимость совершенствования механизма использования официального предупреждения сотрудниками

органов внутренних дел. В частности, предлагается установить основания для вынесения официального предупреждения, срок его действия во времени и пространстве. По мнению автора, было заявлено, что официальное предупреждение должно быть надлежащим образом обеспечено полномочиями государственного принуждения уголовного и административно-правового характера в качестве превентивной меры, применяемой органами внутренних дел.

Ключевые слова: Индивидуальная профилактика правонарушений, индивидуальные меры, официальная мера предупреждения, антиобщественное поведение, лицо склонное к совершению правонарушения, отягчающие обстоятельства, профилактика правонарушений, органы внутренних дел, юридическая ответственность.

Abstract: The article examines the national experience of preventing offenses by employees of the internal affairs bodies using an official warning on individual preventive measures to prevent offenses. The author points out the need to improve the current legislation on the use of official warnings by employees of internal affairs bodies. The legal framework and their capabilities are also being studied. The author emphasizes the need to improve the mechanism of using an official warning by employees of internal affairs bodies. In particular, it is proposed to establish the grounds for issuing an official warning, the duration of its validity in time and space. According to the author, it was stated that an official warning should be properly provided with the powers of State coercion of a criminal and administrative-legal nature as a preventive measure applied by the internal affairs bodies.

Keywords: Individual prevention of offenses, individual measures, official preventive measure, antisocial behavior, a person prone to committing an offense, aggravating circumstances, prevention of offenses, internal affairs agencies, legal responsibility.

Давлатимиз раҳбари томонидан асос солинган тараққиётимиз янги босқичининг дастлабки самараси айниқса, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш борасида инқилобий ўзгаришлар амалга оширилди. Мамлакатдаги ҳар бир одамнинг эмин-эркин, хавфсиз, тинч ва осойишта яшаши учун зарур шароитлар, ҳуқуқий, ташкилий ва бошқа кафолатлар яратилди.

Янги Ўзбекистон барпо этиш бу шунчаки хоҳиш-истак, субъектив ҳодиса эмас, балки тўб тарихий асосларга эга бўлган, мамлакатимиздаги

мавжуд сиёсий ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий вазиятнинг ўзи тақозо этаётган, халқимизнинг асрий орзу-интилишларига мос, унинг миллий манфаатларига тўла жавоб берадиган объектив заруратдир. Ўзбекистонда барча соҳаларда амалга оширилаётган янги босқичдаги туб ислоҳотлардан пировард мақсад. Энг аввало инсон ҳуқуқ манфаатларини тўлиқ рўёбга чиқаришдан иборат¹.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди.

Жамиятда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш ва амалга оширишда ички ишлар органларига юклатилган вазифаларни самарали ижросини таъминлаш борасида мамлакатимизда қабул қилинган қонунлар ва қонуности ҳужжатларга асосланган ҳолда ишлар олиб борилмоқда.

Хусусан, жамиятда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишдан асосий мақсад, шахслар ва жамиятни ноқонуний тажовузлардан ҳимоя қилишдир. Бу мақсадга эришиш учун авваламбор, жамиятда ҳуқуқбузарликларни пасайтириш ва барвақт профилактикасини амалга ошириш орқали айниқса, ички ишлар органларида профилактик ҳисобга олинганлар, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга ва ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахслар билан ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактик фаолиятини амалга ошириш орқали кўзланган мақсадларга эришилмоқда.

Ушбу фаолиятни ички ишлар органлари томонидан амалга ошириш учун Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 371-сон қонунига мувофиқ ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги чора тадбирларини қўллаш меҳанизмлари ва тартиблари белгиланган.

Мазкур қонунга асосан ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси – ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасаларнинг ғайриижтимоий хулқ-атворга эга, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни аниқлаш, уларнинг ҳисобини юритиш ва уларга тарбиявий

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони: <https://lex.uz/docs/5841063>

таъсир кўрсатишга доир фаолият² ҳисобланади.

Демак, якка тартибдаги профилактика объектига самарали таъсир кўрсатиш орқали содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларни барвақт олди олиниши ёки бартараф этилиши мумкин. Шундан келиб чиққан ҳолда якка тартибдаги профилактиканинг таъсир этиш объектлари қуйидагиларни ташкил этади:

- 1) ғайриижтимоий хулқ-атворга эга шахслар;
- 2) ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар;
- 3) ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар;
- 4) ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар;
- 5) ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахслар;
- 6) ижтимоий ҳимояга муҳтож вояга етмаганлар.

Юқоридаги объектларни икки тоифага бўлиш мақсадга мувофиқ жумладан, биринчиси фаол тоифа ва иккинчиси пассиф тоифадаги объектлар.

1. Фаол тоифага кирувчи объектларга - ғайриижтимоий хулқ-атворга эга, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ва ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар.

2. Пассиф тоифага кирувчи объектларга - ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган, ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахслар ва ижтимоий ҳимояга муҳтож вояга етмаганлар кирази.

Мазкур объектларга нисбатан таъсир чоралари “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг 29-моддасига асосан қуйидагилар белгиланган:

- профилактик суҳбат;
- расмий огоҳлантириш;
- ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитлар тўғрисида хабардор қилиш;
- ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш;
- профилактик ҳисобга олиш;
- мажбурий даволанишга юбориш;
- маъмурий назорат.

Шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа профилактик чора-тадбирлар орқали ҳам амалга оширилади.

² Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 371-сон Қонун: <https://lex.uz/docs>.

Мазкур якка тартибдаги чора-тадбирлардан бири, хусусан расмий огоҳлантириш “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг 31-моддасида “шахсга унинг ғайриижтимоий хулқ-атвори давом эттиришига йўл қўйиб бўлмаслиги тўғрисида ёзма равишда тушунтиришдан, шунингдек хуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахсни хуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарлик ҳақида огоҳлантиришдан иборат бўлади”, деб белгиланган. Мазкур чора-тадбирни аҳамиятини ёритишдан олдин, чора сўзининг луғавий маъносини аниқлаб олишимиз зарур.

Чора сўзининг луғавий маъноси – “бирор ишни, мақсадни амалга ошириш, рўёбга чиқариш ёки унинг олдини олиш учун пухта ўйлаб тузилган, ишлаб чиқилган тадбирлар мажмуи - илож, тадбир” деб изоҳланган³.

Ушбу луғавий маънода келтириб ўтилган тушунчани инобатга олган ҳолда расмий огоҳлантириш чора-тадбири билан боғлайдиган бўлсак, расмий огоҳлантириш якка тартибдаги чора-тадбирининг бири, яъни профилактика суҳбати шахсга қўлланилиб, ижобий натижа бермаган тақдирда ва шахснинг ғайриижтимоий хулқ-атвори ёки содир этган хуқуқбузарлигининг моҳиятини англаб етмаган ва пушаймон бўлмаган ҳолатларда қўлланилиб, қонунчиликда белгиланган мажбурлов чоралар унга нисбатан белгиланиши тўғрисида огоҳлантиришдан иборат бўлган таъсир чорасидир.

Демак, якка тартибдаги чора-тадбирнинг дастлабки чораси профилактика суҳбати ижобий натижа бермаган ва шахс ғайриижтимоий хулқ-атвори ёки хуқуқбузарлик содир этишга мойилликни давом эттирган ҳолларда, унга нисбатан расмий огоҳлантириш қўлланилади.

Якка тартибдаги расмий огоҳлантириш таъсир чораси қўлланиладиган объектлар асосан фаол ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни намоён этувчи шахслар тоифасига нисбатан таъсир этилади, хусусан ғайриижтимоий хулқ-атворга эга шахслар, хуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар, хуқуқбузарлик содир этган шахслардир.

Мазкур тоифадаги шахсларга тариф берилганда қонунчиликда қуйидагича изоҳланган:

➤ ғайриижтимоий хулқ-атвор — шахснинг жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини бузувчи турмуш тарзи, ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги;

³ Izoh.uz сайтида чора сўзининг изоҳи ва маънолари: <https://izoh.uz/uz/word/chora>.

➤ ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахс — ўзининг ғайриижтимоий хулқ-атвори хавфлилиги туфайли ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли ҳолатида бўлган жисмоний шахс.

➤ ҳуқуқбузарлик содир этган шахс — маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли ғайриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)ни содир этган жисмоний шахс⁴.

Шуни таъкидлаш лозимки, расмий огоҳлантириш профилактик чоратадбири агарда профилактик суҳбат ўзининг ижобий натижасини кўрсатмаган тақдирда ёки масъул шахс томонидан якка тартибдаги профилактик объектни хатти-ҳаракатларидан шубҳаланса унда фаол ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни намаён этувчи объектларга нисбатан расмий огоҳлантириш чораси ёзма шаклда қўлланилади.

“Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг 31-моддасида расмийлаштириш тартиби ва талаблари ҳам белгиланган. Хусусан, “расмий огоҳлантириш ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасанинг ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини амалга оширишга масъул бўлган мансабдор шахси томонидан чиқарилади ҳамда шахсга имзо қўйдириб, эълон қилинади, у имзо қўйишдан бош тортган тақдирда эса расмий огоҳлантиришга бу ҳақда ёзиб қўйилади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасанинг ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини амалга оширишга масъул бўлган мансабдор шахси расмий огоҳлантириш чиқарилганлиги тўғрисида у қайси шахсга эълон қилинган бўлса, ўша шахснинг иш (ўқиш) жойидаги иш берувчига (маъмуриятга) ёки яшаш жойидаги фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органига хабар қилишга ҳақли”.

Ёзма шаклда юритиладиган расмий огоҳлантириш бланкаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 7 февралдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасаларнинг мансабдор шахслари томонидан чиқариладиган расмий огоҳлантириш шаклини ҳамда уни чиқариш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарори билан тасдиқланган.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 371-сон Қонун: <https://lex.uz/docs>.

Мазкур ҳужжатни расмийлаштириш тартиби ва шартларига тўхталиб ўтамиз, жумладан, расмий огоҳлантириш бланкаси қатъий ҳисобда турувчи ҳужжат ҳисобланиб, серия ва рақамига эга бўлади ҳамда Ички ишлар вазирлиги томонидан қўйи турувчи тизимлар учун марказлаштирилган ҳолда белгиланган тартибда тайёрланади.

Расмий огоҳлантириш ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасанинг ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикасини амалга оширишга масъул бўлган мансабдор шахси томонидан чиқарилади.

Ички ишлар органларида расмий огоҳлантиришни чиқариш ваколатига эга бўлган мансабдор шахслар рўйхати ИИВнинг тегишли буйруғи билан тасдиқланади. Расмий огоҳлантириш масъул шахс томонидан ўз хизмат вазифасини бажараётган пайтда, олиб борилаётган профилактик тадбирлар жараёнида, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда чиқарилади.

Расмий огоҳлантириш бланкасининг шакли икки қисмдан иборат, яъни фуқарога тақдим қилинадиган расмий огоҳлантириш ҳамда масъул шахсда қоладиган, унинг қирқиб олинадиган қисмидан иборат бўлиб, расмий огоҳлантириш бланкаси расмийлаштирилганда унга барча ёзувлар қора ёки ҳаворанг сиёҳда, тушунарли қилиб ёзилиши талаб этилади. Масъул шахс расмий огоҳлантириш бланкасини расмийлаштираётган пайтда шахснинг ёнида унинг шахсини тасдиқловчи ҳужжат бўлмаса, расмий огоҳлантириш бланкасининг тегишли графалари шахснинг сўзлари орқали тўлдирилади ва бланка расмийлаштирилганидан сўнг масъул шахс уни имзолайди.

Расмий огоҳлантириш бланкасининг қирқиб олинадиган қисми расмий огоҳлантирилаётган шахс томонидан ҳам имзоланади, агар у имзо қўйишдан бош тортса, расмий огоҳлантириш бланкасига бу ҳақда ёзиб қўйилади. Расмий огоҳлантириш бланкаси расмийлаштирилганидан сўнг расмий огоҳлантирилган шахсга берилади, унинг қирқиб олинадиган қисми масъул шахсда қолади⁵.

Юқорида келтириб ўтилган Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни ва Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 7 февралдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасаларнинг

⁵ Хужақулов.С.Б. - Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг шакл ва усуллари: Ўқув қўлланма / – Т. Ўзбекистон Республикаси ИИВ. Академияси, 2020. – 94 б.

мансабдор шахслари томонидан чиқариладиган расмий огоҳлантириш шаклини ҳамда уни чиқариш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарорида айрим ҳолатлар очиқ қолган. Жумладан:

- шахсга нисбатан расмий огоҳлантиришнинг ёзма шаклдаги бланкаси расмийлаштирилгандан сўнг, унинг аниқ амал қилиш муддати кўрсатилмаган;

- норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда расмий огоҳлантириш талабларининг рўйхати келтирилмаган;

- расмий огоҳлантирилган шахс ҳуқуқбузарлик содир этса унинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш, яъни шахснинг хатти-ҳаракати оғирлаштирувчи ҳолат сифатида баҳоланиши кўрсатилмаган.

Келтириб ўтилган айрим ҳолатлар ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини расмий огоҳлантириш чораси шахсларга нисбатан қўллашда самарасиз бўлиб қолиш эҳтимолини юзага келтириши мумкин ва қўлланиладиган таъсир чораси ўз натижадорлигини бермайди.

Юқорида белгилаб ўтилган ҳолатларни инобатга олиб, расмий огоҳлантириш чорасини ҳуқуқий жиҳатдан такомиллаштириш борасида қуйидагилар таклиф этилади:

1. Расмий огоҳлантириш чораси шахсга нисбатан қўлланилганда унинг муддатини бир йил этиб белгилаш мақсадга мувофиқ. Чунки “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунга асосланадиган бўлсак, ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасида шахсни профилактик ҳисобга олиш ва ҳисобдан чиқариш муддати умумий тарзда бир йил этиб белгиланган. Шундан келиб чиққан ҳолда расмий огоҳлантиришнинг таъсир муддатини бир йил этиб белгилаш мақсадга мувофиқ;

2. Расмий огоҳлантиришнинг талаблари сифатида ғайриижтимоий хулқ-атворга эга шахслар, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар, ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар хатти-ҳаракатларини инобатга олиб қуйидаги талабларни киритиш мақсадга мувофиқ:

- шахснинг жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини бузувчи хатти-ҳаракатларни тўхтатиш;

- маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли ғайриҳуқуқий қилмишларни содир қилмаслик.

3. Расмий огоҳлантириш талабларини шахс томондан бузганда, унинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиб, жумладан оғирлаштирувчи ҳолат сифатида қаралиши ва шахсга нисбатан қўлланиладиган мажбурлов

чоралари, яъни маъмурий ёки жиноий жавобгарликда белгиланган жазо чораси қўлланилади.

Мазкур ҳолатдан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 32-моддаси “Маъмурий жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатлар”га ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 56-моддаси “Жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар”га расмий огоҳлантириш талабларини бузганлиги ҳолатини киритиш зарур. Хулоса ўрнида шуни айтиб ўтиш лозимки, ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактик чораларидан бири расмий огоҳлантириш таъсир чорасини қўлланишини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш орқали ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил бўлган шахслар ҳамда ғайриижтимоий хулқ-атворга эга шахсларга таъсир этиш самарадорлигини оширишга, шунингдек ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 371-сон Қонун;
2. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс;
3. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрдаги Жиноят кодекс;
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармон;
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 7 февралдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасаларнинг мансабдор шахслари томонидан чиқариладиган расмий огоҳлантириш шаклини ҳамда уни чиқариш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарор;
6. Хужакулов.С.Б. - Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг шакл ва усуллари: Ўқув қўлланма / Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2020. 94 б.